

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ В ЯЗЫКЕ ПОНЯТИЯ О МИРЕ

Шерибаев Ерназар Базарбаевич

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

E-mail: sheribaev78@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В статье говорится о роли языка в формировании языковой картины мира, о концентрации в языке культурных явления языкового этноса.

Ключевые слова: человеческий фактор, картина мира, языковая картина мира, когнитивная лингвистика, лингвокультурология, язык и культура, семантическая система, абстракция.

ANNOTATSIYA

Maqolada dunyoning lingvistik rasmini shakllantirishda tilning o'рни, til etnosining madaniy hodisasining tilda kontsentratsiyasi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: insoniy faktor, dunyo tasviri, dunyoning til orqali tasvirlanishi, kognitiv tilshunoslik, lingvokul'turologiya, til va madaniyat, semantik tizim, abstraksiya.

ABSTRACT

The article deals with the role of language in the formation of the language picture of the world, the concentration in the language of the cultural phenomenon of the linguistic ethnos.

Keywords: human factor, picture of the world, language picture of the world, cognitive linguistics, linguoculturology, language and culture, semantic system, abstraction.

Для современной лингвистики характерна активизация исследований, связанных с «человеческим фактором» в языке, с языковой личностью, с ролью человека языкотворца. Отсюда закономерен повышенный интерес лингвистов разных стран, в том числе и Республики Узбекистан, к всестороннему изучению языковых картин мира (далее ЯКМ) конкретных этнических языков.

«Язык непосредственно участвует в двух процессах, связанных с картиной мира. Во-первых, в его недрах формируется языковая картина мира, один из наиболее глубинных слоёв картины мира у человека. Во-вторых, сам язык выражает и эксплицирует другие картины мира человека, которые через

посредство специальной лексики входят в язык, привнося в него черты человека, его культуры» [1].

Проблема исследования ЯКМ, вплотную смыкается с вопросами когнитивной лингвистики, получившей своё научное обоснование в работах американских языковедов: Дж. Лакоффа, Р. Лангакера и Л. Талми. Сторонники когнитивного направления в противовес генеративной теории выдвигает холистический подход (holistic approach). «Приверженцы холизма рассматривают язык не как автономную подсистему, а как способность, обусловленную общим когнитивным механизмом» [2]. Когнитивная лингвистика выявляет связь языка с сознанием человека. Эти перемены в восприятии языка взаимосвязаны со сменой научной парадигмы, означающий сдвиг от генеративизма к когнитивизму, существенной особенностью последней является переход исследовательского интереса от внешнего окружения человека к самому индивиду с параллельными изменениями в рассмотрении языковых единиц.

Исследование ЯКМ в современном языкознании является одной из многообещающих направлений. Оно смыкается с лингвокультурологией, рассматривающей явление языка в тесной связи с человеком, его мышлением, духовно – практической деятельностью.

В концепции «язык и культура» сходятся интересы всех наук о человеке, так как она представляет собой главную форму выражения и существования национальной культуры. «Культуру можно определить как то, что данное общество делает и думает, язык же есть то, как думают» [3].

Наиболее интересными являются взгляды на ЯКМ одного из создателей теории лингвистической относительности Э.Сепира, научные позиции которого были исследованы В.П.Даниленко в статье «Языковая картина мира в гипотезе Сепира-Уорфа» [4]. В.П.Даниленко подчёркивает, что у Э.Сепира присутствует некоторая антонимия научных взглядах, трактуемая им как одновременное присутствие и универсального, и идиоэтнического в определении роли языка, в познании мира.

К существенным положениям теории лингвистической относительности, в принципе согласующиеся с современными концепциями ЯКМ, можно отнести следующие: 1. «Мир языковых форм, взятых в пределах данного языка, есть завершённая система обозначения... Переход от одного языка к другому психологически подобен переходу от одной геометрической системы отсчёта к другой».

2. «Каждый язык обладает законченной в своём роде и психологически удовлетворительной формальной ориентацией, но это ориентация залегает глубоко в подсознании носителей языка».

3.«Языки являются по существу культурными хранилищами обширных и самодостаточных сетей психических процессов» [4].

В данных положениях присутствует относительно законченная формулировка языковой системы с её неперменным выходом к лингвокультурологической составляющей носителей языка

ЯКМ определённого этноса – это абстракция от ЯКМ отдельного индивида, носителя языка. Таковую картину мира, неизбежно фрагментарную и в то же время предельно красочную и богатую, предположительно правильно называть индивидуальной языковой картиной мира (ИЯКМ). «С позиции современной семантики языковая картина мира (ЯКМ) – семантическая система, включающая в себя социальный и индивидуальный опыт носителей данного языка. ЯКМ реализуются только через индивидуальные картины мира, однако, безусловно, выделяется подвижная, динамичная «общая часть» языковых картин мира носителей определённого языка обеспечивающая их взаимопонимание. Вообще необходимо подчеркнуть динамичность языковой картины мира, что вполне согласуется с концепцией человека – языкотворца В.фон Гумбольдта» /Цой 2005, 36-37/ [5].

В итоге необходимо отметить, что роль языка в формировании представления о мире, заключается не только в создании вербально осмыслённого изображения объективности, но и в концентрации в себе процессов репрезентации исторических, традиционных, культурных явлений в жизни языкового этноса. При изучении феномена ЯКМ не ограничиваются лишь лингвистическими исследованиями, в круг проблем ЯКМ входит рассмотрение вопроса взаимовлияния и взаимообусловленности таких концептов как: язык, человек, мышление, культура. ЯКМ имеет множество интерпретации, но неотъемлемой частью всех этих определений является её неповторимая возможность демонстрации языковых особенностей определённого этноса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Серебренников Б.Н., Кубрякова Е.С., Постовалова В.И. и др. Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. – М.: Наука, 1988. – С.11.
2. Скребцова Т.Г. Когнитивная лингвистика: Курс лекций. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2011. – 256 с.
3. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М.: Прогресс, 1993. – С. 356.
4. Даниленко В.П. Языковая картина мира в гипотезе Сепира-Уорфа // Вестник ИГЛУ. Современные лингвистические теории: проблемы слова, предложения, текста. Сер «Лингвистика 4», вып.5. – Иркутск, 2003. – С.38-46.
5. Цой А.П. Языковая картина мира в структуре художественного текста//Ж. Преподавание языка и литературы. – Ташкент, 2005. – С.36-37.